

O'ZBEKISTONNING MUQOBIL ENERGIYAGA MANBALARIGA EHTIYOJI.

Mirzayev Sardorbek Zafarbek o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institute
“Elektr energiya va nasos stansiyalaridan” foydalanish kafedrasida
stajior o'qituvchisi

Turg'unboyeva Mohinur Jobirbek qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Qishloq va suv xo'jaligida energiya ta'minoti yo'nalishi
2-bosqich 2-105-gurux talabasi

Sotvoldiyeva Hayriniso Ulug'bek qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Qishloq va suv xo'jaligida energiya ta'minoti yo'nalishi
2-bosqich 105-gurux talabasi

Annatsiya:Elektr ta'minotining uzilishi fanda “Black out”holati deb ataladi.Bu holatga uchramaslik uchun aholi muqobil energiya manbalari ,misol uchun kichik gidroelektrstansiyalardan foydalanishi maqsadga muvofiq.

Kalit so'zlar:black out, mayning, kiber hujum, mikro GESlar, gidroturbina, generator, rotor

Kirish. Oxirgi foydalanuvchining elektr tarmog'I bilan ta'minlanishini yo'qolishi,butun bir hududda elektr ta'minotining uzilishi “black out”holatini keltirib chiqaradi.Bunday holat yurtimizda 2022-yil 25-yanvar kuni bo'lib o'tdi.Aynan shu kun Markaziy Osiyoning O'zbekiston,Qozog'iston hamda Qirg'iziston elektr tarmog'idan butkul uzildi. Kasalxonalar,kanalizatsiya tozalash inshootlari,shaxtalar kabi muassasalarda elektr quvvati yo'qolganda avtomatik ravishda ishga tushadigan kutish generatorlari kabi zaxira quvvat manbayi bo'ladi ammo svetaforlar , zavodlar

ishlashi, aholini issiqlik yoki suv bilan ta'minlash uchun yetarli energiya uzildi. Ho'sh, markaziy Osiyodagi black outga nima sabab bo'ldi? Nega aynan ushbu davlatlarda teng uzilish ro'y berdi? Bilamizki ushbu hududlar sobiq ittifoq qo'l ostidagi hududlar bo'lgan. 1961-yilda faoliyatini boshlagan elektrstansiya Osiyo davlatlari uchun bitta halqa bo'lgan. Bu halqa orqali yiliga 6,5 million kilovat soat energiya ishlab chiqish yo'lga qo'yilgan, lekin, Sobiq Ittifoq parchalangach, ya'ni bu besh mamlakat mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng halqa uzildi. O'z energiya resurslariga ega bo'lmagan davlatlar qator qiyinchiliklarni boshdan o'tkazdi, jumladan O'zbekiston ham. Biroq, energiya muammosini hal qilish uchun 2019-yil Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston bu halqani birlashtirib, energiya almashinuvini yo'lga qo'ydi. Shu birlashtirish sabab 2022-yil 25-yanvar sanasida bo'lib o'tkan black out holati shu uch respublikaga ta'sirini o'tkazdi. Oldiniga bunga Sirdaryodagi sardoba suv omborining ishdan chiqishi boshqa tarmoqlarda katta nagruzkaga sabab bo'lgan deyishsada, Black outga boshqa qator sabablarni ham keltirish mumkin.

1...Maynin ya'ni kreptovolyuta ishlab chiqarish. Ma'lumki mayning uchun videokartalar juda ko'p energiya talab etadi, kreptovolyuta ishlab chiqarish uchun esa 100 dan ortiq kartalar tinmasdan ishlab turishi zarur bu o'z navbatida kuchli yuklamaga sabab bo'ladi. 2021-yilda esa Qozog'iston maynin bo'yicha 2-o'rinda turadi.

2. Kiber hujum. 2015-yilda Ukraina hakkerlar hujumiga uchraydi va natijada 220 mingdan ortiq aholi elektrsiz qoladi.

3. Ortiqcha yuklama bilan ishlash. 2021-yil yoz issiq keldi. Bu albatta o'zi issiq bo'lgan Hindistonni ham chetlab o'tmadi. Havoning anomal isishi oqibatida i sovitish qurilmalarini me'yordan ortiq ishlashi Hindistondagi jami 28 shtatdan 22 tasidagi 700 millionga yaqin aholining jabrlanishiga sabab bo'ladi. Bu holatga e'tibor qaratmasak bu holat yana keltirib chiqarilish ehtimoli katta. Yana black out holati qaytalansa nima qilamiz? Ma'lumki yurtimizda 430 ta kattayu kichik daryolar bor. Ularning uzunligi 12,7 kilometrni tashkil qiladi. Bugungi kunda yurtimiz aholi foydalanayotgan elektr energiyasining 14 foizi shu suvga o'rnatilgan gidroinshootlar hissasiga to'g'ri

keladi.shunday ekan bu ko'rsatkichlarni oshirish orqali energiya muammosiga yechim topishimiz mumkin.Avvalari suv dunyodagi eng arzon tabiiy manba hisoblangan bo'lsa hozirgi kunda eng ehtiyojmand resursga aylanib ulgurdi.Shunday ekan biz undan oqilona foydalanishimiz zarur.Bulardan biri esa gidroenergetik qurilma bo'lib,u turbina,tasmali va reduktorli uzatma hamda generatordan iborat.Gidroturbinalar suvning oqimi orqali quvvat hosil qiladi,oqim ortgan sari quvvat ham ortib boradi.

Gidrostantsiyalar qurish va foydalanish jarayonida tabiiy landshaftga va atrof-muhitga zarar keltirmaydi.Suv sifatiga salbiy ta'siri yo'q ligi sabab u har tomonlama foydali va nisbatan arzon elektr energiya olish uchun qo'l keladi.Xalqimizda "oldingdan oqqan suvni qadri yo'q"degan maqol bor ammo gidromuhandislar uning har jihatdan foydali ekanligini isbotlash uchun yangi loyihalar ishlab chiqishdan to'xtashmayapti.Misol uchun janubiy Farg'ona kanalida joylashgan"Andijon GESI" "Shahrixon GESlari kaskadi"unitary korxonasiqa qarashli 4 ta kichik stansiya aholini elektr bilan ta'minlabgina qolmay,xizmat ko'rsatish korxonalariga ham elektr energiyasini yetkazib beryapti."Andijon GES-1" esa modernizatsiya qilinib,ishlab chiqarish quvvati17,1 million kVt soatga yetkazildi.

Mulohaza. 2021-yil 10-dekabrda Prezidentimiz"gidroenergetikani rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorni imzoladi,u=Unga ko'ra amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan 200 ta mikro GES loyihasining ro'yhati shakllantirildi.Ularni amalga oshirish tashabbusi bilan chiqqan tadbirkorlar bilan uchrashuvlar olib borildi.Ammo black out holatini oldini olish uchun yanada harakat qilishimiz zarur.Buning uchun aholi yoki xususiy tadbirkorlar o'rtasida mikro GESlarni ommalshtirish kerak .Shu o'rinda bir qancha savollar tug'iladi: mikro GES nima, qanday foydalanamiz,qanday qilib foyda olish mumkin?Savollar javobi esa oddiy.Mikro GESlar kichik suv havzalarida-kichik daryolar,teknologik kanallar va hatto oqim tezroq bo'lgan ariqlarda ham joylashishi mumkin.Ularning quvvati 200kVt gacha bo'lishi mumkin.U uy xo'jaliklari yoki kichik korxonalarni energiya bilan ta'minlay oladi.MikroGESlar ishlash pitspiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

Suv g'ildiragi bu-suv yuzasiga perpendikulyar o'rnatiladigan va yarmi botirilgan pichoqli g'ildirak bo'lib, ish vaqtida suv pichoqlarni bosadi va g'ildirak aylanishini keltirib chiqaradi. Ushbu dizayn amalda keng qo'llaniladi. Sababi ishlab chiqarish qulay va kam xarajat orqali yuqori samaradorlikka erishsa bo'ladi.

Garland mini gidroelektr stansiyalari. Bu daryoning bir qirg'oqdan ikkinchi qirg'og'iga rotorlar bilan o'rnatilgan kabel bo'lib, suv oqimi rotorlarni aylantiradi va ulardan aylanishni kabelga uzatadi. Uning bir uchi rulmanga, ikkinchi uchi esa generatorga ulanadi. Past samaradorlik, yuqori material iste'moli, daryoni to'sib qo'yishi, suvdagi yashirin rotorlar va uzun suv osti kabelining boshqalar uchun xavfi hisoga zanjirli gidroelektr stansiya kam qo'llaniladi.

Rotor Daria-Bu uning pichoqlaridagi bosim farqi tufayli aylanadigan vertical rotor. Bosim farqi murakkab yuzalar atrofidagi suyuqlik oqimi tufayli hosil bo'ladi.

Parvona-bu vertical rotorli suv osti shamol tegirmoni. Havo parvonasidan farqli suv osti parvonasi kichik kenglikdagi pichoqlarga ega. Suv uchun pichoq kengligi 2 sm bo'lib, bu kenglikda sekundiga 0,8-2 metr oqim bo'lishi yetarli.

Boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalari bilan solishtirsak mikro GESlar insonlarni ko'proq jalb qila oladi. chunki ular shamol tegirmoni va quyosh batareyasi bilan teng quvvatga ega bo'lib, ular teng vaqt ichida ko'proq energiya ishlab chiqara oladi. Mikro GES aylanuvchi turbinasidagi pichoqlari baliqlar uchun xavf tug'dirsada moddiy jihatdan katta yo'qotishga sabab bo'lmaydi, suvning xususiyati va sifatiga ta'sir qilmagani uchun suv omborlarida baliqchilik bilan shug'ullanishga halaqit bermaydi.

Xulosa. Agar sizning uyingiz yaqinida kichik daryo, oqim oqib o'tsa sizda mini gidroelektr stansiya o'rnatish uchun qulay sharoit mavjud. Uni sotib olishga sarflagan mablag'ingiz esa tezda o'zini oqlaydi. Ob-havo va boshqa tashqi omillar ta'siriga qaramay siz yilning istalgan vaqtida arzon elektr energiyasi bilan o'zingizni ta'minlay olasiz. Asosiysi ishlab chiqarilgan energiya issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqarilganida bir necha barobar arzon. Uskunaning amalda ishlashi sodda va ishonchli

bo'lib, uni mustaqil rejimda yoki elektr tarmog'ining bir qismi sifatida ham ishlash imkoniyati mavjud. Stansiyaning umumiy xizmat qilish muddati eng kamida 40 yil, kapital ta'mirlash kamida besh yil hisoblanadi. Eng afzal jihati esa energiya ishlab chiqarish uchun foydalaniladigan resurslarning tugamasligidir. Mikro GES uchun kafolat muddati u ishga tushirilgan kundan boshlab maksimal 5 yil. Foydalanuvchi o'z ehtiyojlaridan ortgan tokni hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga sotishi mumkin. Mikro GESlar quvvati 1 dan 3000 kVtgacha bo'lishi mumkin. 500 kilovatgacha bo'lgan GESlar tomonidan taqdim etiladigan elektr energiyasini kamida 10 yil davomida davlat tomonidan sotib olinishi kafolatlangan. Ya'ni siz GES dan foyda olsangizda hech qachon ziyon ko'rmaysiz. Stansiyalar bilan ishlab chiqarilgan zamonaviy texnologiyalarni ishlatish oson bo'lib, ular to'liq avtomatlashtirilgan. Asbob uskunalari inson mehnatini jalb qilmaydi, mutaxassislar fikriga ko'ra kichik Geslar tomonidan ishlab chiqilgan elektr sifati kuchlanish va chastota bo'yicha GOST talablariga javob beradi. Yana bir iqtisodiy ustuvorlik esa energiya Issiqlik elektr stansiyasidan olinadigan elektrdan deyarli 4 barobar arzon ekanligidir. Kichik GESlar hech qanday yoqilg'i talab qilinmaydi. Shunday qilib siz Mikro GES qurish orqali siz black out holatida ham o'zingizni kerakli elektr bilan ta'minlay olasiz. Bu esa borgan sari bu holatni mamlakatimizda uchramasligini kafolatlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Majidov Taxir Shadmonovich "Noana'naviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari" Toshkent 2014 y.
2. Egamova I. Sh "Noana'viy energiya manbalari" Toshkent: O'qituvchi 2018y
3. Zokirjon o'g'li, M. B., & Davronbek o'g'li, M. S. (2022). Using Android Mobile Application for Controlling Green House. Texas Journal of Engineering and Technology, 9, 33-40. <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1873>
4. Исмаилов, А. И., Бахрамов, Ш. К. У., Ахмедов, Д. М. У., & Маннобжонов, Б. З. У. (2021). АГРЕГАТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ.

Universum: технические науки, (12-6 (93)), 26-28.

<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12869>

5. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database // <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

6. ОКИЛОВ А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ

7. “GATHERING OF ELECTRIC ENERGY WITH WELDING PANELS”
Mirzayev S.Z Habibullayev M.A. Igamberdiyev B.T. INNAVATONS IN
TEHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION

8.“EFFECTIVE WAYS TO ACHIEVE ENERGY EFFICIENCY IN SOLAR
PANELS” ” Mirzayev S.Z Habibullayev M.A. Igamberdiyev B.T. INNAVATONS IN
TEHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION

9.“O'ZBEKISTONNING MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIGA
BO'LGAN EXTIYOJI” Mirzayev S.Z Habibullayev M.A. Igamberdiyev B.T.
INNAVATONS IN TEHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION